

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 114–115

TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE IMUNOSUPRESÍV, VALIDÁCIA ANALYTICKÝCH VÝKONOVÝCH KRITÉRIÍ THERAPEUTIC MONITORING OF IMMUNOSUPPRESSANT, VALIDATION OF ANALYTICAL CRITERIA

Ľubica Jesenská¹, Miroslava Šimeková¹, Nataša Karaffová¹, Daniel Čierny¹, Dušan Dobrota¹

¹Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

lubica.jesenska1@unm.sk

SÚHRN

Imunosupresíva tvoria významnú skupinu liečiv vďaka svojej schopnosti potlačiť imunitnú odpoveď organizmu, ktorá sa využíva hlavne v transplantáčnej medicíne. Správne nastavenie dávkovania je kľúčové, pretože poddávkovanie môže viesť k rejekcii transplantovaného orgánu a s príliš vysokými hladinami narastá riziko oportunných infekcií, malignit a poškodení organizmu toxickými účinkami lieku. Úzke terapeutické rozmedzie väčšiny imunosupresív, vysoká farmakokinetická variabilita a vplyv genetických faktorov vedie k nutnosti spoľahlivého monitorovania ich hladín. To zahŕňa ako včasné potransplantačné obdobie k nastaveniu stabilného terapeutického dávkovania, tak udržiavacie obdobie, kedy môže byť z rôznych dôvodov potrebné upraviť dávkovanie alebo kedy kontrola hladiny imunosupresíva slúži k overeniu compliance pacienta. V našej práci sme sa zamerali na validáciu výkonových charakteristík – reprodukovateľnosť v sérii a čase - imunochemických metód stanovenia cyklosporínu, tacrolímu a sirolímu na analyzátoře Architect i1000 (Abbott, USA). Tiež sme porovnali hodnoty koncentrácií získané pri terapeutickom monitorovaní liečiv u pacientov po transplantácii obličky s doporučenými hodnotami. Výsledky ukázali, že výkonové kritéria sledovaných imunosupresív sú v súlade s deklarovanými hodnotami. Variačný koeficient deklarovaný

firmou pri sledovaní reprodukovateľnosti: cyklosporín $\leq 15\%$, takrolímus $\leq 10\%$, sirolímus $\leq 10\%$. Naše namerané hodnoty cyklosporín 6,6-12,8 %, takrolímus 3,5-7,0%, sirolímus 2,3-6,8 %. U pacientov sa darí udržiavať koncentráciu imunosupresív v cieľovom terapeutickom rozmedzí: cyklosporín sa v terapeutickom rozmedzí (50 – 400 ng/ml) nachádzalo 91,4% nameraných výsledkov, sirolímus (4 – 15 ng/ml) 98,1%, takrolímus (5 – 20 ng/ml) 99,2%.

Kľúčové slová: imunosupresíva, cyklosporín, tacrolímus, sirolímus, terapeutické monitorovanie liečiv

ABSTRACT

Immunosuppressants are an important group of drugs due to their ability to suppress the body's immune response, which is used particularly in transplantation medicine. Proper dosage adjustment is crucial, as underdosing can lead to rejection of the transplanted organ, and overdosing increases the risk of opportunistic infections, malignancies and damage to the body from the toxic effects of the drug. The narrow therapeutic range of most immunosuppressants, the high pharmacokinetic variability and the influence of genetic factors lead to the need for careful monitoring of their levels. This includes both the early post-transplant stage to es-

establish a stable therapeutic dosage and the maintenance stage when dosage adjustments may be necessary for various reasons or when monitoring of immunosuppressant levels is used to verify patient compliance. In our study, we focused on the validation of the performance characteristics - reproducibility in series and time - of immunochemical methods for the determination of cyclosporine, tacrolimus and sirolimus on the Architect i1000 (Abbott, USA). We also compared drug concentrations obtained during therapeutic drug monitoring in renal transplant patients with recommended values. The results showed that the performance criteria of the monitored immunosuppressants were in accordance with the

declared values. The coefficient of variation declared for reproducibility monitoring: cyclosporine $\leq 15\%$, tacrolimus $\leq 10\%$, sirolimus $\leq 10\%$. Our measured values CV for cyclosporine 6.6-12.8%, tacrolimus 3.5-7.0%, sirolimus 2.3-6.8%. The concentrations of the immunosuppressants in the patients were maintained within the therapeutic range: cyclosporine, 91.4% of the measured results were in the therapeutic range (50-400 ng/ml) sirolimus (4-15 ng/ml) 98.1% and tacrolimus (5-20 ng/ml) 99.2%.

Keywords: immunosuppressants, cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, therapeutic drug monitoring